

XORIJIY TILNI O‘QITISHDA GRAMMATIK XATOLAR USTIDA ISHLASH VA ULARNI BARTARAF ETISH USULLARI

Asqarova Xanifa Qahramonjon qizi

Andijon Davlat Chet tillari institute

Ingliz tili va adabiyoti yo‘nalishi 3-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada ingliz tili darslarida grammatik xatolarni to‘g‘rlash uchun foydalaniladigan bir necha metodlar to‘g‘risida yoritilgan va shu metodlar misollar orqali tahlil etilgan.

Kalit so‘zlar: Grammatik xato, o‘qituvchi, doska, til ko‘nikmasi, rag‘batlantirish, mantiqiy fikrlash, grammatik burchak.

Xorijiy tilni o‘qitish – qiziqarli jarayon hisoblanadi, lekin shu bilan birgalikda qiyin jarayondir. Bunga asosiy sabab o‘quvchilarda yetarli til muhit bo‘lmaganligi, lug‘at boyligi kamligi va o‘zbek tilining grammatik qoidalarini to‘liq bilmasligidir. Shunday holatlarda o‘quvchilar gap tuzish jarayonida grammatik xatolarga yo‘l qo‘yadilar.

Til o‘rganishda grammatik xatolarni kamaytirish va oldini olish o‘qituvchi va o‘quvchi uchun nima qilish kerak? Bu muammoni bartaraf etish uchun ko‘pgina chet el mutaxassislari ish olib borganlar, masalan, amerikalik olim Jenny Dooley quyidagi “O‘zing to‘g‘rila!” metodni qo‘llashni tavsiya etgan[1]:

I. “O‘zing to‘g‘rila!” metodi

1-bosqich: O‘qituvchi doskaga ikkita gap yozadi: biri grammatik jihatidan to‘g‘ri tuzilgan gap, ikkinchisi grammatik jihatidan noto‘g‘ri gap yoziladi.

Masalan: I football play every day.

I play football every day.

O‘qituvchi o‘quvchilarga bu gaplardan to‘g‘ri tuzilgan gapni topish buyuriladi.

O‘quvchi gaplarni daftariga ko‘chirib yozadi va to‘g‘ri tuzilgan gapga “√” belgisi noto‘g‘ri gapga esa “x” belgisi qo‘yiladi.

Masalan: I football play every day “X”

I play football every day “√”

To‘g‘ri javob: ikkinchi gap to‘g‘ri tuzilgan gap.

2-bosqich: Bu bosqichda o‘qituvchi grammatik jihatidan tuzilgan to‘g‘ri gapni qaysi qoidalar asosida to‘g‘ri ekanligini tushuntirib beradi.

3-bosqich: O‘qituvchi o‘quvchilarni shu paytda olgan bilimlari bo‘yicha qo‘shimcha gaplar tuzishini buyuradi va ko‘proq mashq qiladilar.

4-bosqich: O‘quvchilarga shu takrorlangan grammatik qoidalar va to‘g‘ri gaplarni yod olish uyga vazifa qilib beriladi. Shu usul bilan til o‘rganishdagi grammatik xatolarni kamaytirish va oldini olish mumkin.

Mazkur usulning afzalliklari quyidagilardan iborat:

- o‘quvchi til o‘rganishda sinchkovlikni va diqqatini to‘plashni o‘stira oladi;
- bir-birini xato va kamchiliklarini ko‘ra oladi va to‘g‘rilay oladi;
- o‘quvchilar bu jarayonda o‘zlari qatnashadilar va faollik ko‘nikmasini o‘stirishga erishadi, mustaqil va erkin fikrlash qobiliyati o‘sadi;
- o‘quvchining o‘z bilimiga bo‘lgan ishonchi ortadi.

Bundan tashqari, tilshunos Virginia Evans fikriga ko‘ra, “Aralashgan gap” usuli orqali o‘quvchilarning grammatik xatolari ustida ishlashni ko‘rsatib bergan[2].

II. “Aralashgan gap” usuli

Bu usulga ko‘ra, bitta gapdagi so‘zlar bo‘lingan holda tarqatma qog‘ozlarga yoziladi:

Masalan: have,I,mother,a.

O‘qituvchi o‘quvchilarni guruhlarga bo‘ladi va o‘quvchilar so‘zlarni Grammatik jihatidan to‘g‘ri tartib bilan teradilar. Shundan so‘ng, guruh qatnashchilari o‘z qobiliyatlari va bilimlari asosida to‘g‘rilangan gaplarini tekshiradilar. O‘qituvchi ishtirokida o‘quvchilar to‘g‘ri grammatik qoidalar asosida tuzatilgan gaplarini navbat-navbatdan taqdimot qilishadi. Bunda notiq(speaker)lar vazifasini bajaruvchi o‘quvchilar qatnashadi va og‘zaki bayon qilishadi. Taqdimotdan so‘ng, o‘qituvchi o‘quvchilarni baholaydi va to‘g‘ri javoblar uchun rag‘bat, noto‘g‘ri tuzilgan gaplar uchun jarima beriladi. O‘qituvchi bu jarayonda g‘olib guruhni aniqlaydi, rag‘batlantiradi.

Mazkur metodning ijobiy tomonlari quyidagilardan iborat;

-o‘quvchilar gaplarni to‘g‘rilashda mantiqiy fikrlashni o‘stira olish imkoniyatiga ega bo‘ladi;

-guruhda o‘quvchilar do‘stona va erkin ishlay oladi;

-ishlash jarayonida bir-birini tekshira oladi va javoblarini to‘ldira oladi;

-bu turda o‘quvchilar dars markazida bo‘ladilar, bu esa o‘quvchilarni ko‘proq qatnashishga va fikr almashishga zamin yaratadi.

III. “Grammar Corner”(Grammatik burchak) usuli

O‘qituvchi tomonidan doska yoniga o‘quvchilar yoshiga moslab “Grammar Corner” yaratiladi[3]. O‘qituvchi har kuni dars jarayonida dars mavzusiga qarab Grammatik qoidalar va unga moslab tuzilgan gaplar yozib turiladi va tushuntirib beriladi. Albatta, bu burchakka o‘quvchilar chiqib o‘tilgan grammatik qoidalarni misollar bilan tushuntirib beradilar va shu orqali og‘zaki nutqlarini ham o‘stira oladilar.

Afzalligi shundaki, bu grammatik burchakda darslik bo‘limi oxirida, choraklar yakunida va o‘quv yili yakunida ham shug‘ullanib, o‘quvchilar xorijiy tildagi bilimlarini oshira olishga qulaylik yaratiladi hamda mazkur fan bo‘yicha bilimlari oshiriladi

IV) “Verb is king “ (“Fe‘l –qirol”) metodi

Dars jarayonida quyidagi metodning ham ahamiyati katta chunki fe‘lsiz, ish-harakatsiz biz hech qanday gap yoki hikoyalar tuza olmaymiz. Tilshunoslikdan ma‘lumki, gapdagi asosiy ma‘noni fe‘l –so‘z turkumi beradi[4]. Shuning uchun hamkasblaringa tavsiya etaman.

O‘qituvchi o‘quvchilarga bir xil matn tarqatadi.

O‘quvchilar matn bilan tanishib chiqadi va fe‘l so‘zi turkumini tagiga chizadi.

Masalan: This **is** my family. I **have** a father, a mother and two sisters. My father **is** a doctor and my mother **is** a teacher. My sisters **are** pupils. I **like** my family.

Shundan so‘ng, o‘quvchilar shu matnni o‘qishi, ular fe‘llarni sanab o‘tishadi.

Masalan: is, have, is, are, like

Bundan tashqari, mana shu fe'llarga o'quvchilar mustahkamlash sifatida o'zlarining gaplarini tuzadilar.

Misol uchun: My family **is** small .I **have** an apple .

My books **are** interesting.

Shu orqali o'quvchilar "to be ", "to have", "to do" kabi fe'llarni ham takrorlashadi. O'qituvchi o'quvchilardan yana shu fe'llarni takrorlab gap tuzadilar, "Zanjir mashqi" olib boriladi va o'z bilimlarini mustahkamlab oladilar. Keyingi bosqichda o'qituvchi o'quvchilardan shunday fe'llardan foydalanib, belgilangan matn asosida hikoya tuzishini so'raydi va shu orqali o'quvchilar grammatikaga oid bilimlarini o'stiradilar. So'nggi bosqichda o'qituvchi o'quvchilar tuzgan gaplarni so'roq shaklga aylantirishni avvalo, o'zi o'rgatadi.

Teacher: I live in Uzbekistan. (darak gap) Men O'zbekistonda yashayman.

Do you live Uzbekistan? (so'roq gap) Siz O'zbekistonda yashaysizmi?

Darak gapning so'roq shaklini tuzish uchun "do" yordamchi fe'li gapning boshida kelib,"mi?" ma'nosini anglatayotganini ta'kidlab tushuntiriladi.

3-chi shaxsni ifodalaganda esa "does" shaklidan foydalanish kerakligi grammatik jihatidan mos kelishini aytib otadi va o'qituvchi gaplar aytadi:

Does your friend live in Tashkent? Sizing do'stingiz Toshkentda yashaydimi?

Yes ,she does. Ha.

No, she does not. Yo'q[5]

O'quvchilar namunaga qarab gaplar tuzib so'roq shaklga aylantiradi, o'qituvchi ularning javoblarini tekshirib baho qo'yadi, jarayon yakunida o'qituvchi uyga vazifa qilib turli xil fe'llar ro'yhatini tarqatadi, o'rganuvchilar esa fe'llarni yod olib, qoidalar asosida uyda mashq qiladilar.

Keyingi mashg'ulotda berilgan vazifa daftardagi bajarilgan mashq va tezkor savollar orqali so'rab, o'quvchilarning qanchalik darajada o'zlashtirganligi aniqlanadi.

Mazkur mashqlar o'quv yili davomida takroriy mashq sifatida foydalanilsa, maqsadga muvofiq bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- [1]. J.Jalolov. “Chet tili o‘qitish metodikasi .-Toshkent “O‘qituvchi” nashriyoti 1996;
- [2]. Practical English Usage.Michael Swan;
- [3]. New Destinations.H.Q.Mitchel.Marileni Malkogianni;
- [4]. Grammarway 4 .Jenny Dooley& Virginia Evans “Express Publishing” 1999;
- [5]. English Grammar in Use .Raymond Murphy.